

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADG‘U BILIG” DOSTONIDA KUNTUG‘DI VA O‘ZG‘URMISH MUNOSABATI

Ithom Hamroyevich Jumayev

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti*

Annotatsiya: *Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” dostoni voqealar tizimida bosh o‘rin egallagan Kuntug‘di va O‘zg‘urmish munosabatlari tasvirini keskin, qiziqarli va pand-nasihatga yo‘g‘rib tasvirlashi tasodifiy emas edi. Zero, bu davrda hukmdorlarga nasihat turkumidagi asarlarni yaratish urfda bo‘lgan. Yusuf Xos Hojib ham Kuntug‘di va O‘zg‘urmish munosabati tasviri orqali hayotning, adabiyotning muhim va dolzarb falsafiy masalalarini badiiy muhokama qilgan.*

Kalit so‘zlar: *Yusuf Xos Hojib, “Qutadg‘u bilig” dostoni, Kuntug‘di, O‘zg‘urmish, O‘gdulmish, elig, zohid, qanoat, ofiyat, adolat.*

Абстрактный: *Не случайно Юсуф Хос Хаджиб остро, интересно и поучительно изобразил отношения Кунтугди и Узгурмиша, занявшие главное место в системе событий эпоса «Кутадгу Билиг». Ведь в этот период было принято создавать произведения из серии советов правителям. Юсуф Хос Хаджиб также художественно обсуждал важные и актуальные философские вопросы жизни и литературы через изображение взаимоотношений Кунтугди и Узгурмиша.*

Ключевые слова: *Юсуф Хос Хаджиб, эпос «Кутадгу билиг», Кунтугди, Узгурмиш, Огдулмиш, элиг, захид, удовлетворение, благополучие, справедливость.*

Abstract: *It was no coincidence that Yusuf Khos Hajib's epic poem "Kutadgu Bilig" depicted the relationship between Kuntugdi and Uzgurmish, which occupies a central place in the story system, in a sharp, interesting, and admonishing way. After all, it was customary to create works in the category of advice to rulers during this period. Yusuf Khos Hajib also artistically discussed important and current philosophical issues of life and literature through the depiction of the relationship between Kuntugdi and Uzgurmish.*

Key words: *Yusuf Khos Hajib, epic “Kutadgu bilig”, Kuntugdi, Ozgurmish, Ogdulmish, elig, zahid, satisfaction, well-being, justice.*

“Qutadg‘u bilig” dostonida tasvirlangan obrazlar zamon tanlamaydigan, barcha davrlar adabiyotida uchratish mumkin bo‘lgan qahramonlardir. Moddiy boyliklar ichida yashayotgan shaxs va shunday holatdan o‘zini olib qochuvchi inson o‘rtasidagi ziddiyat voqealar rivojini harakatga keltiruvchi asosiy jarayondir. Doston sujetidagi ushbu holat Kuntug‘di, ya’ni xoqonga nafsning, moddiy boyliklarning zarari haqida gapirishi mumkin bo‘lgan qahramon tipining tasvirlanishini to‘la oqlaydi. Shu ma’noda, O‘zg‘urmish dostonida nafaqat hukmdorlar, balki oddiy inson uchun ham zarur bo‘lgan sabr-qanoat timsoli o‘laroq gavdalanadi.

O‘zg‘urmish kabi qanoat va ofiyatning tajassumi bo‘lgan obrazlar Yusuf Xos Hojibdan keyingi davrda adabiyotda ham ko‘plab yaratilgan. Ahmad Yassaviy, Fariduddin Attor, Jaloliddin Rumiy, Sa’diy Sheroziy, Nizomiy Ganjaviy, Alisher

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Navoiy kabi mutasavvif ijodkorlar asarlarida shohga o‘z xatti-harakati va g‘ayrioddiy fikrlari bilan favqulodda ta’sir ko‘rsatgan darvesh obrazi aks etgan.

E’tibor berilsa, voqealar rivojining Oyto‘ldi bilan bog‘liq qismlarining biror o‘rnida Oyto‘ldi o‘z qarindoshi O‘zg‘urmishni eslamaydi. Bu holatni anglash uchun ushbu obrazlarning ramziy ifodalariga e’tibor qaratish lozim. Oyto‘ldi mohiyatan baxt va davlat ramzi, O‘zg‘urmish esa qanoat, ofiyat ramzi. Insonda davlat va to‘kinlik mavjud ekan, u qanoat haqida jiddiy o‘ylamaydi. Qachonki baxt, omad, mol-dunyo qo‘ldan ketisa yoki inson umri poyoniga yetar bo‘lsa, inson bu dunyoning o‘tkinchiligini o‘ylab qoladi. O‘tgan umriga achinish va afsus bilan nazar tashlaydi. Oyto‘ldi ham qarindoshining nomini biror o‘rinda tilga olmagan bo‘lsa-da, ammo vafoti oldidan o‘g‘li O‘gdulmishga o‘tkinchi dunyoga, qo‘ldan ketar boylikka ko‘ngil qo‘ymaslikni maslahat beradi:

Авынма бу дунйака, артар, барыр.
Ынанма бу давлатқа, тәркин қарыр.
Ынанма тиригликкә, туш-тәг кәчәр
Кувәнмә қовы қутқа, куш-тәг учар.

Mazmuni:

Bu mol-dunyoga mahliyo bo‘lma, u ko‘payadi va yana yemiriladi (kamayadi),

Bu baxt-davlatga inonma, u tezda qariydi, eskiradi.

Tiriklikka inonma, (u) tushdek o‘tib ketadi,

Omonat baxtga maxsuzu mahliyo bo‘lma, u qushdek uchib ketadi¹.

O‘yto‘ldi o‘g‘liga nasihat qilar ekan, mol-dunyoga ko‘ngil bermaslikka chorlaydi, chunki mol-dunyo artar (ortadi) va barыр (ketadi, yo‘qoladi). Baxt, davlat esa bir kun keilib tərкин қарыр (tez qariydi). O‘zining umri bunga eng yaxshi misoldir. Hayot yo‘li shunchalar qisqaki (туш-тәг кәчәр) bir kechalik tush kabi o‘tib ketadi. Қовы қутқа (omonat baxtga) mahliyo bo‘lib qolmaslik kerak, chunki u bir kun kelib qushdek uchib ketadi. Shu sababdan bu berilgan umrni besamar o‘tkazmaslik, uning har lahzasida bir yaxshilik qilishga ulgurib qolish kerak. Masalaning yana bir qiziq tomoni shundaki, muallif bunday o‘rinlarda foniy dunyo haqiqatlarini tasvirlar ekan ona tilining imkoniyatlaridan ham unumli foydalangan holda ifodani mazmun bilan muvofiqlashtirishga intiladi. Masalan, u yuqoridagi parchada dunyoning o‘ziga tortuvchi, maftun qiluvchi ohanglaridan tiyilish to‘g‘risidagi mulohazalar ifodasi uchun bir xil tipdagi gap qurilishidan foydalanadi. “Grammatik qolip”ning bir xil bo‘lgani holda, har safar yangi-yangi so‘zlarning qo‘llanishi, ayniqsa,

¹ Юсуф Хос Ҳожиб. Кутаду билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қаюм Каримов. – Тошкент: Фан, 1972. – Б. 248 – 249.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

ajratilgan ikkinchi darajali bo‘laklarning qo‘llanganligi fikrning aniq, ixcham va ta’sirchan ifodasi uchun xizmat qilgan. Kesimlardagi asosiy harakat-fe’llarning gap boshida kelishi asosiy maqsadga urg‘u beradi. Undan keyingi o‘rindagi har to‘rt misrada ham to‘ldiruvchilar joylashgan ayni ritmik vaziyatdagi bir xil gap bo‘lagining turlicha so‘zlar bilan ifodalangani muallif maqsadi ifodasining rang-barang chiqishini ta’minlagan. Qo‘shma gaplarning ikkinchi qismi esa sabab-oqibat munosabatlarining o‘ziga xos yechimlarini ko‘rsatib berishi bilan e’tiborga molik. Oxirgi baytda qo‘llangan tashbeh esa jarayonning kitobxon (o‘quvchi) ko‘z o‘ngida aniq gavdalanishini ta’minlagan.

Oyto‘ldi vafotidan keyin Kuntug‘di elig va O‘gdulmish munosabatlari tasviri ustuvorlik kasb etadi. Ular o‘rtasidagi savol-javoblar keng ijtimoiy mavzularda davom etadi. Ayni mana shu savol-javoblar asnosida Kuntug‘di O‘zg‘urmish haqida xabar topadi. O‘gdulmish eligga O‘zg‘urmishni tavsiflar ekan uning kimligi, qanday fazilatlar sohibi ekanligi haqida ilk tasavvurlar beradi.

O‘zg‘urmish o‘zida mavjud barcha xislatlariga qaramay u dunyodan yuz o‘girib, o‘ziga g‘orni makon qilgan.

Kuntug‘di va O‘zg‘urmish munosabatlari tasviriga folklor motivlari asosida qaralsa, voqealar rivojining shu o‘rnida xalq og‘zaki ijodining barcha turlarida kuzatiladigan qahramonlar oldida paydo bo‘luvchi mushkul vazifa va uning yechimini izlashdan iborat voqealar tizimi ko‘zga tashlanadi. Xuddi ertak qahramonlari oldida bajarilishi mushkul bo‘lgan bir vazifa paydo bo‘lib, ertak sujeti shu vazifaning bajarilishiga qaratilganidek. Bu badiiy adabiyotda “qahramonning qiyin vaziyatga tushib qolishi” motivini esga soladi. Ushbu dostonning bosh qahramoni Kuntug‘diga yuzlangan mushkul vaziyat – O‘zg‘urmishning dunyodan yuz o‘girib, shaharni, yaqin qarindoshlarini tashlab, tog‘ga chiqib ketgani bois uni barcha choralarni ishga solgan holda saroyga kelishga ko‘ndirishdan iborat. Mana shu “mushkul vazifa” asar voqealarining keyingi rivojini belgilab beradi va turli epizodlar bog‘lanishida zanjir vazifasini bajaradi.

O‘gdulmish O‘zg‘urmish eligning taklifiga osonlikcha ko‘nmasligini yaxshi anglab turardi, chunki u o‘zidagi nuqson va gunohlardan iborat “kasalini davolatish” va nafsini yengish uchun uzlatni ixtiyor etgandi, bu maqsadidan qaytmasdi. Shu sababli oldindan uzr so‘rab hukmdorni bu yo‘ldan qaytarishga harakat qiladi. Kuntug‘di O‘zg‘urmish ta’rifini eshitib bilgach uni saroyda ko‘rishni orzulaydi va O‘gdulmishdan bu mushkul muammoga yechim topishni so‘raydi. Bu muammoga yechim ham topiladi. Unga ko‘ra, zohidning oldiga O‘gdulmish elchi sifatida borib, uni saroyga qanday yo‘l bilan bo‘lsa-da olib kelishi kerak edi. O‘gdulmish

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

O‘zg‘urmishni o‘z so‘zlariga ishoniruvchi, uni saroyga elig chorlayotganini asoslovchi vositaga muhtojlik sezadi. Bu esa sujetga maktub detali kiritilishini taqozo qiladi. Bu o‘rinda maktub detaliga bo‘lgan zaruriyat quyidagicha badiiy asoslanadi:

1. Oddiy odam maktub yozayotgani yo‘q. Qolaversa, bilimli hushyor va tetikligi xalq orasida ovoza bo‘lgan dono (buni dastlab Oyto‘ldi, keyin O‘gdulmishning Kuntug‘di haqidagi mulohazalari tafsilotlari orqali anglash mumkin). Ya’ni eligning istagi jiddiy.

2. O‘zg‘urmish – zohid. U dunyodan qo‘l tortgan va nafsini jilovlash bilan ovvora bo‘lgan inson. Uni yana qayta saroyga, odamlar orasiga olib kelish quruq gap-so‘zlar bilan amalga oshmasligi kunday ravshan.

3. Eligning farmoni – yozma tarzda yetib borishi o‘ziga yarasha zalvorli, ya’ni “qara kɵnlin avlar” – avom ko‘nglini ovlash bilan birga “tygylmish kɵnyni yazar”, ya’ni har qanday tugulgan, yo‘l topish qiyin bo‘lgan ko‘ngillarga yo‘l topuvchi vositadir.

4. Elig ham ezgu so‘z va ezgu amalni keng yoyishni o‘ziga shior qilgan hukmdor. Buning uchun esa unga yonida maslahatchi va o‘z o‘rnida to‘g‘ri maslahat bera oladigan xodimlarga muhtoj.

Bu maktub davlat rahbarining, davlat ishlarini yaxshilanishini ko‘zda tutayotgan insonning maktubi va zohidning bu jarayonlarga qo‘shilishi bilan davlat ishlarining yaxshilanishiga umidvor bo‘lgan odamning maktubi. Elig ham maktubni shu maqsadda yozishga kirishadi. Bu nuqtada Kuntug‘di obraziga xos bo‘lgan xalqparvarlik xislatlari tasvirini ham ko‘rish mumkin, chunki u nafaqat o‘zini, o‘z navbatida xalq manfaatini ham ko‘zlamoda. Elig O‘zg‘urmishning ezgu fazilatlari, odob-axloqi va ma’naviy kamolotidan xalqni bahramand etish, uning bilimlari natijasida el-u yurtni yanada obod qilishni ko‘zlamoda. Shu maqsad yo‘lida elig O‘zg‘urmishga maktub yozadi.

Дават кулды кағаз, битиди битиг,

Битиг бирлэ этти ишингэ этиг.

Байат аты бирлэ сөзүг башлады,

Төрүтгэн, игидгэн, кэчүргэн, тэди.

Mazmuni:

Davot va qog‘oz so‘radi, maktub yozdi,

Maktub bilan ishiga zamin hozirladi.

Xudo oti bilan so‘zni boshladi,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Yaratgan, parvarish qilgan, kechirgan, dedi².

Kuntug‘dining maktubni bu tarzda boshlashida barcha ishda Tangriga umidvorlik va o‘zigagina tavakkal qilish lozimligini uqtirish maqsad qilingan. Bu umidvorlikning zamirida esa ulkan musulmon falsafasi mavjud.

Kuntug‘di O‘zg‘urmishni saroyga shunchaki chorlamaydi, balki uni ishontirish (ya’ni mushkul vaziyatni hal etish) uchun bir qator asosli mulohazalarini yozib yuboradi.

Keyingi misralarda u kelmasa elig ham zohid ham hech narsa yutqazmasligi bayon qilingan. Lekin har ikkalasi ham o‘z manfaati uchun ayri harakat qilsa, unda kim yutqazadi? Albatta, xalq. Xalqparvar eligning esa asl maqsadi xalqqa foyda keltirishdan boshqa narsa emas.

Zohidning uzlatdagi asosiy ishi ibodat, parhez hisoblanadi. Xo‘sh, uning qilayotgan toat-ibodatidan manfaati nima? Tinimsiz riyozat va tinimsiz toat-ibodat orqali Haq roziligiga erishish. Elig maktubda zohid dunyoqarashidagi ayni jihatni ham rad etadi. Eligning nuqtayi nazaricha, Haq sevinchiga faqat ro‘za yoki namoz bilan erishib bo‘lmaydi. Buning uchun musulmonlar sevinchiga ham erishmoq kerak. Mana shu haqiqiy din yo‘lidir deydi. Qisqasi, Kuntug‘di O‘zg‘urmishga nisbatan dilida bor gaplarni maktubda bitib, O‘gdulmishdan berib yuboradi. O‘gdulmishga qolgan mulohazalarini og‘zaki yetkazishni ham tayinlaydi. Shu tariqa elig “mushkul muammo” yechimiga umid qiladi.

Zohid taklifni rad etar ekan hukmdor uni tinch qo‘ymasdan yana elchi yuborishini oldindan biladi va qarindoshining yana qayta tashrifining oldini olish ilinjida maktubga javoban ba’zi shartlarini ma’lum qiladi. Shart qo‘yish motivi ham xalq og‘zaki ijodining ko‘plab janrlarida kuzatiladi. Odatda ertak yoki doston qahramonlariga bajarib bo‘lmas, aql bovar qilmaydigan topshiriqlar berilib, ularning matonati va shijoati sinovdan o‘tkaziladi. O‘zg‘urmish ham eligga bajarib bo‘lmas shartlarni qo‘yish asnosida uning aql-zakovatini, sabr-bardoshini va maqsadi qat’iy yoki yo‘qligini aniqlashni maqsad qiladi.

Kuntug‘di O‘zg‘urmish yozgan maktub va aytib yuborgan mulohazalari orqali umumiy bir xulosaga keladi va zohidni g‘aflat uyqusidan butkul “удымыш туруп”, ya’ni uyg‘ongan deb tushunadi va “бизиң көңлүмиз өлди”, ya’ni bizning ko‘ngilimiz o‘lgan, u endi nafsga “болға болун” – butkul tutqundir deya o‘zini malomat qiladi. Zohidning qanchalik haq ekanligini va uni tanlagan yo‘lidan qaytarib bo‘lmasligini tushunib yetadi.

² Юсуф Хос Ҳожиб. Кутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қаюм Каримов. – Тошкент: Фан, 1972. – Б. 500– 501.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

Elig O‘zg‘urmishning kelishini va u bilan diydor ko‘rishishni shunchalar xohlaydiki, agar u kelmasa o‘zi borishga ham tayyor. Zohid aql nuri bilan uning qalbidagi nopokliklarni tozalashi, unga to‘g‘ri yo‘lni ko‘rsatuvchi ustoz maqomida bo‘lishini istaydi va shu maqsadda yana vazirini zohid oldiga jo‘natadi. Bu gal O‘gdulmish zohid oldiga o‘zgacha maqsad bilan yo‘l oladi. O‘zg‘urmish O‘gdulmishning keltirgan taklifini eshitib xursand bo‘ladi.

Мукулман қадашқа мукулман қадаш
Зийарат қилур-оқ, э көңли түдәш.
Бу сөзкә эгилдим, бәрүр-мән бойун,
Зийарат қылайын аңар мән бу күн.

Mazmuni:

Musulmon qarindoshni musulmon qarindosh
Albatta ziyorat qiladi, ey ko‘ngli munosib.
Bu so‘zga egildim, bo‘yin beraman,
Bu kun men uni ziyorat qilayin³.

Zohid eligning taklifini mamnuniyat bilan qabul qiladi. U bu uchrashuvni musulmon insonning o‘z birodarini ziyorat qilish deb biladi va bunga sidqidildan rozilik beradi.

Мунунда оза бармадым мән аңар,
Өз асғы тиләр эрди мәндин сыңар.
Аны қодты, тутты көңилик йолын,
Кирур-мән көңиликкә, көндүм тилин.

Mazmuni:

Bundan oldin men uning huzuriga bormadim,
(Chunki) u mendan o‘z manfaatini ko‘zlar edi.
U (niyat)ni qo‘ydi, to‘g‘ri yo‘lni tutdi,

Men to‘g‘rilik (yo‘li)ga rozi bo‘laman, tilimda iqror bo‘ldim⁴.

O‘zg‘urmish eligning taklifiga oldinroq rozilik bermaganining sababi sifatida uning o‘z maqsadini ko‘zlaganini, unda endi ezgulikni maqsad qilgani oydinlashganini ko‘radi.

Muxtasar aytganda, dostonda zohidning elig taklifini qabul qilishi ikki sabab bilan izohlanadi: birinchisi shuki, amir xizmat haqidagi taklifidan voz kechib, zohid haqidagi dunyoqarashini to‘g‘riladi; ikkinchisi shuki, taqvo va

³ Юсуф Хос Ҳожиб. Кутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қаюм Каримов. – Тошкент: Фан, 1972. – Б. 740 – 741.

⁴ Юсуф Хос Ҳожиб. Кутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қаюм Каримов. – Тошкент: Фан, 1972. – Б. 740 – 741.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

e’tiqodda mustahkam bo‘lgan zohidning ma’rifatga yo‘g‘rilgan nasihatlarini xalq uchun manfaatlidir. Ayni shunday holatni mutasavvif Jaloliddin Rumi qiyidagicha izohlaydi: “Olim agar amirlar soyasida olim bo‘lishni o‘ylamas, uning bilimi ibtido va intihoda Olloh uchun qilingan bo‘ladi. Uning tutgan yo‘li va ko‘rsatgan faoliyati savoblidir. Chunki yaratilishi shundaydir, baliq suvdan boshqa yerda yashay olmaganidek, u ham bundan o‘zgasini qilolmaydi. Uning qo‘lidan kelgani shu. Bunday bir olim harakatlarini boshqarib yo‘lga solib turgan narsa aqldir. Hamma undan qo‘rqadi va insonlar ba’zan bilib, ba’zan bilmasdan u taratgan nurdan bahra oladilar. Xullas, bunday bir olim amir huzuriga borsa, zohiran u ziyorat qilgan, amir esa ziyorat qilingan bo‘ladi. Ammo amir olimdan hamma vaqt yuksalishga chorlovchi bir quvvat-yordam oladi, olimning esa amirga ehtiyoji yo‘q, chunki u badavlatdir, nur-sochayotgan quyosh kabidir. Ishi ta’masiz ko‘mak bermoq, ehson etmoqdir”⁵.

O‘zg‘urmish elig oldiga kech tushganda boradi. U kunduzi odamlarning ko‘ziga ko‘rinmaslikka harakat qiladi. Zohid bu holatni quyidagicha izohlaydi:

Киши кѳрсѳ күндүз мѳни соңраға,
Өзин отқа атға мѳни сѳзлѳгѳ.

Mazmuni:

Kunduz odam(lar) ko‘rsa, meni g‘iybat qiladi,
O‘zini o‘tga tashlaydi, meni so‘zlaydi⁶.

Odamlar zohidni ko‘rib g‘iybat qilishlarini va do‘zax o‘tida uni deb o‘zgalari yonmasligini istaydi. O‘zg‘urmish va Kuntug‘di o‘rtasida dunyoning bevafoqligi, dunyo bilan qanday muomala qilmoq haqida uzun suhbat bo‘lib o‘tadi. O‘zg‘urmish Kuntug‘diga suhbat davomida o‘lim haq ekanligini ham bot-bot eslatib boradi:

Бу қывчак қовы дунйа кѳчки ажун,
Нѳчѳ бѳг қарытты қарымас ѳзүн.

Mazmuni:

Bu mash‘um, g‘ovak dunyo, ko‘hna olam,
Qancha(dan qancha) beg(lar)ni qaritdi, o‘zi qarimaydi⁷.

Zohid eligni “отачы”, ya’ni tabibga qiyos etadi, chunki uning xalqi uning bemorlaridir. Ularning ba’zisi kuch-quvvatdan qolgan, ba’zisi och-yalang‘och, ba’zisi esa qayg‘u-alamdan siqilgan bo‘ladi. Ularning barchasiga elig kerakli dori-

⁵ Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадур. Таржимон Улуғбек Ҳамдам. – Тошкент: Ёзувчи, 1997. – Б. 9 – 10.

⁶ Юсуф Хос Ҳожиб. Кутадғу билиг. Транскрипция ва хозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қайом Каримов. – Тошкент: Фан, 1972. – Б. 742 – 743.

⁷ O‘sha manba. – Б. 760 – 761.

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an’anaviy ilmiy-nazariy anjumani

darmon ulashishi shart. Agar bemorlarning dardiga kerakli shifoni qilmaydigan bo‘lsa, u dunyoda yagona Alloh bularning barchasiga hisob so‘raydi.

Kuntug‘di va O‘zg‘urmish suhbatidagi e‘tiborga molik jihatlardan biri zohidning dunyo bilan munosabatga oid muhim tavsiyalarni ham berishidir. O‘zg‘urmish, dastlab, eligni nafs bilan shiddatli jang qilishga chorlaydi, chunki nafs eng yomon dushman bo‘lib, unga yaxshilik qilinsa, javobi yomonlik, unga vafo qilinsa, evazi jafo bo‘lishi uqtiriladi. Nafsni xo‘rlash orqali jon rohat topadi va bilim beg, zakovat esa xon bo‘lib insonni farog‘atga yetaklashi aytiladi.

O‘zg‘urmish eligning raiyat oldidagi uch haqini ham eslatadi. Bular quyidagilar:

- Oltin-kumush sofligini va uni sinashni doimo nazorat qilish;
- Xalqqa to‘g‘ri siyosat yuritib, ular o‘rtasidagi zulmni bartaraf etish;
- Hamma yo‘llarni tinch tutib, qaroqchi va yo‘lto‘sarlardan tozalash.

O‘zg‘urmish, shuningdek, eligga raiyat uzra uch haqi borligini ham eslatishni lozim deb biladi. Bular:

- Beg yorliqlarini va unda keltirilgan barcha shartlarni bajarsinlar;
- Xazina haqini ushlamasinlar, yani o‘z vaqtida soliqlarni to‘lasinlar;
- Beg dushmaniga dushman, do‘stiga do‘st bo‘lsinlar.

Xullas, Kuntug‘di va O‘zg‘urmish o‘rtasida mana shunga o‘xshash masalalarda suhbat bo‘lib o‘tadi. Shundan so‘ng dostonida Kuntug‘di va O‘zg‘urmish obrazlari o‘rtasidagi munosabatlar tasviri deyarli yakuniga yetadi. Voqealar rivojining boshida yuzaga kelgan “mushkul muammo” xizmat haqidagi taklifni ziyorat, ma‘rifat ulashish haqidagi iltimos bilan almashtirish orqali hal etiladi. O‘gdulmish vositasida Kuntug‘di ham, O‘zg‘urmish ham o‘z maqsad-muddaosiga yetishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Жалолоддин Румий. Ичингдаги ичингдадур. Таржимон Улуғбек Ҳамдам. – Тошкент: Ёзувчи, 1997.
2. Тўхлиев Б. “Қутадғу билиг”нинг поэтикаси масалалари // Ўлмас обидалар (Ўзбекистон халқларининг қадимги ёзма ёдгорликлари бўйича тадқиқотлар). Муаллифлар: М.Исҳоқов, Н.Раҳмонов, Қ.Содиқов, Б.Тўхлиев. – Тошкент: Фан, 1989.
3. Тўхлиев Б. Юсуф Хос Ҳожиб ва туркий халқлар фольклори. – Тошкент: ВАҲОЗ, 2013.
4. Тўхлиев Б. Билим – эзгулик йўли. – Тошкент: Фан, 1990.
5. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. Нашрга тайёрловчи Қаюм Каримов. – Тошкент: Фан, 1972.